

O'QUV FAOLIYATI DAVOMIDA O'QITISH JARAYONINING MOTIVATSION KOMPONENTINI AMALGA OSHIRISH

Kuandikova Guljayna – Innovatsion texnologiyalar universiteti Innovatsion pedagogika fakulteti “Psixologiya” ta’lim yo‘nalishi talabasi.

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘quv faoliyati jarayonida motivatsiyaning o‘rni, uning pedagogik jarayondagi ahamiyati hamda ta’lim samaradorligini oshirishdagi roli yoritiladi. Shuningdek, o‘quvchilarda ichki va tashqi motivlarni shakllantirish usullari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida motivatsion komponentni amalga oshirish yo‘llari tahlil qilinadi.

Annotation: This article highlights the role of motivation in the process of educational activity, its significance in the pedagogical process, and its role in increasing the effectiveness of education. Also, methods of forming internal and external motives in students, ways of implementing the motivational component based on modern pedagogical technologies are analyzed.

Kalit so‘zlar: motivatsiya, o‘quv faoliyati, ichki motiv, tashqi motiv, ta’lim samaradorligi, pedagogik texnologiya, rag‘batlantirish, qiziqish, faol o‘qitish

Key words: motivation, learning activity, internal motive, external motive, learning effectiveness, pedagogical technology, encouragement, interest, active learning.

Zamonaviy ta’lim tizimida o‘quvchilarning faolligini oshirish, bilimlarni mustahkam egallashini ta’minlash hamda mustaqil fikrlashini rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda motivatsiya alohida o‘rin tutadi. Chunki motivatsiya o‘quvchining o‘qishga bo‘lgan munosabatini belgilaydi, uning bilim olishga intilish darajasini shakllantiradi.

O‘qitish jarayonining samaradorligi nafaqat berilayotgan bilim mazmuniga, balki o‘quvchini shu bilimlarni o‘zlashtirishga undovchi ichki ehtiyoj va qiziqishlarga ham bog‘liqdir. Shu sababli motivatsion komponentni to‘g‘ri tashkil etish pedagogning asosiy vazifalaridan biridir.[1].

O‘quvchilarning o‘qishga ijobiy munosabatini shakllantirish yo‘llaridan biri o‘quvchilarning xulq-atvorini va ularning psixologik fanlarni o‘rganishga bo‘lgan munosabatini aniqlashni ta’minlaydigan shaxsning bilish faoliyati motivlari tizimini yaratishdir. Shuni ta’kidlash kerakki, o‘quvchilarda bilish qiziqishini rivojlantirish uchun ta’limning eng samarali usullarini birlashtirish o‘qishga undaydi va maktab o‘quvchilarining tegishli amaliy faolligini shakllantiradi.

Ushbu faoliyatning muhim tarkibiy elementi motivatsiya bo'lib, unda maktab o'quvchilarining o'qishga bo'lgan munosabati namoyon bo'ladi [2].

Motivatsiya - bu shaxsni muayyan faoliyatga undovchi ichki va tashqi omillar majmuasidir. Ta'lim jarayonida motivatsiya o'quvchining bilim olishga bo'lgan ehtiyoji, qiziqishi va intilishlari orqali namoyon bo'ladi.

Motivatsiya ikki turga bo'linadi:

- Ichki motivatsiya - o'quvchining o'z qiziqishi, bilimga chanqoqligi asosida shakllanadi.

- Tashqi motivatsiya - baho, mukofot, rag'bat yoki jazoga asoslangan holda yuzaga keladi.

Eng samarali ta'lim jarayoni ichki motivatsiya ustun bo'lgan holatda yuzaga keladi.

Motivatsion komponent o'qitish jarayonining ajralmas qismi bo'lib, u quyidagi funksiyalarni bajaradi: o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi, bilimlarni chuqur o'zlashtirishga yordam beradi, mustaqil fikrlash va ijodkorlikni rivojlantiradi, o'quv jarayoniga ijobiy munosabatni shakllantiradi. Agar darsda motivatsiya yetarli darajada tashkil etilmasa, o'quvchilarda befarqlik, sustlik va qiziqishning pasayishi kuzatiladi [2].

Ta'lim jarayonida motivatsiyani shakllantirish uchun quyidagi usullar samarali hisoblanadi:

- Muammoli vaziyat yaratish. O'qituvchi dars boshida muammoli savol yoki vaziyatni qo'yish orqali o'quvchilarning qiziqishini uyg'otadi. Bu usul o'quvchini faol fikrlashga undaydi.

- O'yin texnologiyalaridan foydalanish. Ayniqsa maktabgacha va boshlang'ich ta'limda o'yin orqali o'qitish motivatsiyani oshiradi. O'yin jarayonida o'quvchilar bilimni oson va qiziqarli o'zlashtiradi.

- Rag'batlantirish tizimi. Ma'naviy va moddiy rag'batlantirish (maqtoov, sovrin, sertifikat) o'quvchilarning faolligini oshiradi. Ammo bu usul ichki motivatsiyani susaytirmasligi kerak.

- Individual yondashuv. Har bir o'quvchining qiziqishi, qobiliyati va ehtiyojlarini hisobga olish motivatsiyani oshiradi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim bu borada muhim ahamiyatga ega.

- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. Multimedia, interaktiv taqdimotlar va raqamli vositalar darsni yanada qiziqarli qiladi va o'quvchilarni jalb etadi [2].

Quyidagi omillar o'quvchilarda motivatsiyaning pasayishiga olib kelishi mumkin:

- darsning bir xil va zerikarli tashkil etilishi;
- o'qituvchining faqat ma'ruza uslubidan foydalanishi;
- o'quvchining shaxsiy xususiyatlari e'tiborga olinmasligi;
- haddan tashqari tanqid va bosim;
- muvaffaqiyatsizlik hissining ortib borishi.

Shu sababli pedagog har bir darsda motivatsion muhitni yaratishga intilishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, o'quv faoliyati davomida motivatsion komponentni samarali amalga oshirish ta'lim sifatini oshirishning muhim shartlaridan biridir. O'quvchilarda ichki motivatsiyani shakllantirish, ularning qiziqishini uyg'otish va faol ishtirokini ta'minlash orqali yuqori natijalarga erishish mumkin. Zamonaviy pedagog o'z faoliyatida innovatsion metodlardan foydalanib, har bir o'quvchi uchun qulay va rag'batlantiruvchi ta'lim muhitini yaratishi lozim. Faqat shunda ta'lim jarayoni samarali va mazmunli bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. под ред. В.В. Давыдова. - М., - 1999.
2. Маркова А.К. Формирование интереса к учению у учащихся. - М., - 2000.
3. F.R.Abduraxmonov, Z.E.Abduraxmonova Kasb psixologiyasi Toshkent. 2018 y